

Глобализация в период Великого шёлкового пути

¹Нуриддинов Ёркин

к.ф.н., доцент ТУПН, академик АН «Турон»

²Гулимматов Нурбек

студент 3-курса ТУПН

nurbek1901uz@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается становление Великого Шёлкового пути и возникшие при ней глобализационные процессы. В статье представлена подробная информация о становлении Шёлкового пути, о предшествовавшей ей процессах торговых отношений между Востоком и Западом, Севером и Югом. Рассмотрены прогрессивные стороны глобализации того периода на центральноазиатский регион. На основе исследований и соответствующих источников выявлена роль Великого Шёлкового пути не только как торгового пути, но и как площадки для обмена культурами, технологиями и новыми идеями. В заключении рассматриваются позитивные и негативные стороны современной глобализации.

Ключевые слова: Великий Шёлковый путь, глобализация, Центральная Азия, межкультурные отношения, торговые пути, обмен технологиями, сближение Востока и Запада, встреча цивилизации, позитивные и негативные стороны современной глобализации.

При рассмотрении истории глобализационных процессов, мы убеждаемся, что он уходит своими корнями в глубь веков. И, конечно же, в древности он охватывал не столь широкие масштабы, как это мы видим сегодня.

В древности, первые глобализационные процессы начались в III-II тысячелетий до н. э., благодаря торгово-экономическим связям между Центральной Азией и Ближним Востоком, со Средиземноморьем и Индией. Этот путь был назван «Лазуритовым». Почему он так назывался? Потому что из Центральной Азии в Иран и Месопотамию, далее в Египет доставляли ценный для тех регионов камень – лазурит, который добывался в горах горного Бадахшана. Наряду с «лазуритовым» путём, складывался и «нефритовый» путь, который связывал города Восточного Туркестана – Яркент и Хотан.

По мнению профессора О.Кобзевой караванные пути в то время соединяли многие страны евразийского континента, но до Китая ещё не доходили. Но в дальнейшем, а именно во II веке до н.э., начинает формироваться Великий Шёлковый путь, который на протяжении, почти 20-ти столетий будет играть важную роль в торгово-экономических связях Востока и Запада. Термин «Великий Шёлковый путь» был дан немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 году в труде «Китай».

Отметим об особенностях Великого Шёлкового пути. Во-первых, он являлся самым длинным торговым путём в истории человечества. Во-вторых, начинался он в древней столице Китая – городе Чанъань и кончался в испанском городе Валенсия. Протяжённость этого пути составлял расстояние в 7 тысяч км. И проходил через Центральную Азию.

Основным товаром был шёлк, так как только Китай обладал технологией производства шёлка, и этот товар очень высоко ценился в европейских странах, особенно в Римской империи. Торговцы не проходили весь путь от начала до конца, местом, где у них скупали другие торговцы и везли дальше, был Центрально-азиатский регион.

Великий шёлковый путь одновременно стал играть важную роль в процессах глобализации, и благодаря ему произошло ускоренное развитие военного дела, так как вторым, важным товаром после шёлка, был порох, производимый в Китае.

Сама история Великого Шёлкового пути состоит из нескольких периодов. Своего расцвета она достигает в V-VIII веках нашей эры, когда образовался Тюркский каганат. Второй период связан с Арабским халифатом, когда Китай торговые пути наладил с Индией, Византией и европейскими странами. Проходил этот путь через Бухару и Хорезм, что благоприятствовало развитию этих регионов. Третий период связан со временем татаро-монгольского нашествия. Но несмотря на это сложное время, Шёлковый путь не переставал существовать, и даже, наоборот, он стимулировался татаро-монголами, так как они брали с торговцев определённую дань. И, четвёртый период был связан с Империей Темура. Темур перекрыл пути через север, и караваны вынуждены были пойти из Китая на Ближний Восток по другому маршруту, - через Мавераннахр, государство, основанное Темуром.

Французский историк Этьен де ла Вассьер в своей книге «Торговля и купцы в Центральной Азии», утверждает, что среднеазиатские города Самарканд, Бухара и Хива были основными центрами торговли между Востоком и Западом.

Американским археологом Фредериком Хиббертом в результате проведённых археологических раскопок, было обнаружено, что города Центральной Азии имели развитую торговую инфраструктуру. Так, например, в городе Мерв (Туркменистан) при раскопках были найдены караван-сарай, торговые центры и ремесленные мастерские, построенные в III-IV веках нашей эры.

Как отмечает американский исследователь Джавид Джалилов и Анатолий Хазанов, что в результате процессов глобализации в эпоху Великого Шёлкового пути, между купцами и туристами, торгующими по этому маршруту, формировались глобальные сети коммуникации, так как через эти сети происходил обмен не только товарами, но и культурой и знаниями.

Вместе с тем, как отмечает учёный В.Шмелёв, одним из важных сторон глобализации на данном пути было развитие торговых систем. Эта система обеспечивала: заключение международных торговых соглашений; создавало систему гарантий для доверия торговых партнёров; сформировала межрегиональную валютно-кредитную систему; а также, вдоль торговых путей были построены караван-сарай, торговые центры, в дальнейшем выросшие в маленькие и крупные города и другие объекты инфраструктуры.

Основными товарами идущими по Великому шёлковому пути, кроме шёлка и пороха, были китайский фарфор, чай, бумага, специи, драгоценные камни, животные, ковры и многое другое. Вместе с тем, «Шёлковый путь» сыграл важную роль в экономическом развитии тех стран с кем он был связан. На данном пути происходил обмен и взаимопроникновение культур различных народов, благодаря обмену идеями и знаниями в различных сферах искусства и науки. А также, в результате глобализационных процессов, происходило распространение различных религии. Например, на территории современного Узбекистана, были распространены такие религии как христианство, буддизм, иудаизм. На данном торговом пути существовало множество религии, которые мирно сосуществовали вплоть до XIV века. Это был период, когда правители государств этого региона допускали свободу религии, защищая права людей.

Процесс глобализации повлиял и на новые технологии, как например, производство бумаги (самаркандская бумага, которая изготавливается до сих пор, отдельными мастерами).

Благодаря Великому Шёлковому пути, а, следовательно, и глобализации различных стран – участников этого торгово-экономического сближения, появились выдающиеся учёные, художники, поэты и музыканты поздней Античности (III-VIII вв.), Европейского средневековья (IV-XIV вв.), и Европейского Возрождения (XIII-XVI вв.). В Центральной Азии в IX-XII и XIV-XV веках произошёл подъём научно-культурного характера, возник так называемый, - Восточный Ренессанс.

Канадский исследователь Ричард Фольц в своей работе «Межкультурный диалог в Центральной Азии» подчёркивает способность народов Центральной Азии впитывать и воспроизводить различные культуры.

А японский историк Такаси Мацукава в своём исследовательском труде пишет, что «различные религиозные верования (буддизм, христианство, ислам) мирно сосуществовали бок о бок в Центральной Азии. Например, в городе Самарканде одновременно существовали буддистские храмы, христианские церкви и мусульманские мечети».

Интенсивная глобализация происходившая в Центральной Азии, благодаря Великому Шёлковому пути привело к широкому культурному, научному и технологическому взаимобмену отдалённых друг от друга народов. В результате чего появились новые технологии и стили в архитектуре, развивалось изобразительное искусство, совершенно новые жанры появились в сфере музыки и литературе, совершенствовались язык и письменность.

Таким образом, Великий Шёлковый путь сыграл важную позитивную роль благодаря бурным глобализационным процессам проходивших в результате торгово-экономического, культурного, научного-философского взаимобмена идеями и знаниями.

Современная глобализация также затрагивает не только экономическую, но и политическую, и социально-духовную сферы жизни людей, живущих на одной планете. Отсюда, все глобальные проблемы, накопившиеся за XX век, активно участвуют в процессе глобализации планетарного масштаба.

Глобализационные процессы не происходят односторонне. Диалектика развития не приемлет однообразия, а следовательно, и последствия могут быть неоднородными. Данный процесс, как и любой другой, имеет свои положительные и отрицательные стороны, тем более, когда двухполярный мир сменился на однополярный, где великие державы оспаривают между собой лидерство.

Важнейшими позитивными сторонами современной глобализации являются:

- усиление конкуренции, которая стимулирует дальнейшее развитие новых технологий и распространение её среди различных по уровню развития, стран;
- возможность мобилизовать более значительный объём финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут использовать более широкий финансовый инструмент на возросшем количестве рынков;
- создание основ для решения всеобщих проблем человечества, как например, экологических, демографических, энергетических и др.

Негативной стороной глобализации в современном мире может быть, то что преимущества глобализации распределяются неравномерно, между развитыми и развивающимися странами. Это касается и духовной сферы, где молодёжь развивающихся стран перенимает многое, не соответствующее культуре и духовности своего народа, у западной культуры. В то же время, несправедливое распределение благ от глобализации порождает угрозу конфликтов на региональном, национальном и международном уровнях. В процессе этого, быстро развивающиеся страны входят в круг богатых государств, а бедные страны всё больше отстают

от них. В результате чего, современная глобализация приводит к углублению неоднородности, к возникновению новой модели мира – мира 20:80, общества одной пятой, то есть, 80% всех ресурсов контролирует так называемый «золотой миллиард», который охватывает лишь пятую часть населения планеты.

Итак, если сравнить глобализацию периода Великого Шёлкового пути и современную, то становится очевидным, что в глобализации прошлых эпох происходило больше позитивного, нежели в нынешней. И, это связано, в первую очередь, с ускоренными темпами научно-технического прогресса, который в свою очередь, также имеет как позитивные, так и негативные стороны.

Список использованной литературы

1. Джалилов Д., Хазанов А. «Кочевники и города на Шёлковом пути: закономерности взаимодействия», Издательство Кембриджского университета (2006 г.);
2. Вассьер Э. «Торговля и купцы в Центральной Азии». Академическое издание Брилла, (2014 г.);
3. Мацукава Т. «Религиозное сосуществование в средневековой Средней Азии». Обзор азиатских исследований, 43(2), с.89;
4. Нуриддинов Ё.З. «Философские проблемы экономики в условиях глобализации», Ташкент, 2020 г., с. 84-85;
5. Рихтгофен Ф. «Китай. Результаты собственных путешествий». 5 томов, 1877-1911гг.
6. Фольц Р. «Межкультурный диалог в Центральной Азии» (2010 г.);
7. Хиберт Ф. «Археологические раскопки в Центральной Азии в период Шёлкового пути». Журнал евразийских исследований, 4(2), 156;
8. Шмелёв В. «Торговые системы на Великом Шёлковом пути». Обзор экономической истории. 71(3), с. 217;